

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ «ЗЕЛЕНОГО» БАНКІНГУ В УКРАЇНІ

Н.Г. Маслак к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського національного аграрного університету, м. Суми

О.М. Маслак к.е.н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету, м. Суми

Підписавши 22 квітня 2016 року Паризьку кліматичну угоду (Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди» було підписано 1 серпня 2016 року) та Угоду про асоціацію з ЄС (набула чинності 1 вересня 2017 року), Україна обрала шлях до реалізації Європейського зеленого курсу (далі - ЄЗК), тобто взяла на себе зобов'язання щодо виконання програми дій, основою якої є план переходу до кліматично нейтральної Європи до 2050 року [1]. Мова йде про перехід на виробництво відновлюваної енергії, підвищення рівня енергоефективності виробничих процесів та процесів споживання, покращення соціальних умов життя людей, тобто про формування моделі «зеленої» економіки. Досягнення поставленої мети вимагає значних фінансових ресурсів до державного, корпоративного та муніципального рівнів економіки країни, а також розвиток існуючих та появу нових інструментів та механізмів «зелених/кліматичних» фінансів. Серед іншого, в інституційному аспекті актуальності набувають банківські установи, які, з одного боку, мають «зелену» філософію, а з іншого, пов'язані з підтримкою проектів на засадах екологічного та соціально відповідального фінансування, так званого «зеленого банкінгу».

Таким чином, метою даного дослідження є визначення стану «зеленого» банкінгу в Україні, механізмів та інструментів його реалізації, а також виявлення проблемних аспектів та перспектив розвитку.

Тематика «зеленої» економіки та «зелених» фінансів є актуальною та досліджена низкою провідних зарубіжних та українських вчених, таких як І. Бистряков, В. Борейко, І. Вахович, О. Власюк, Р. Гевко, З. Герасимчук, В. Голян, О. Губанова, Б. Дамероу, С. Кленаган, Ф. Данилишин, Г. Дейлі, К. Елісон, В. Дима,

О. Добровольська, М. Карлін, Р. Кламтам, В. Кравців, Е. Лібанова, Н. Ліндберг, Д. Лижін, Н. Крафтс, В. Павлов, Н. Павліха, Г. Поллітт, Б. Порфір'єв, Б. Рубцов, Л. Руденко, Р. Сандор, І. Сторонянська, А. Сундук, Дж. Съєберт, М. Тітов, Ю. Туниця, Дж. Фарлей, К. Харгроуз та ін.

Питанням «зеленого» банкінгу присвячені дослідження та наукові публікації відносно незначної кількості науковців, серед них: Е. Кондюкова, Е. Шершнева, Н. Савченко, А. Лукашенко, Я. Ткаченко, С. Хвалінський.

Окремої уваги заслуговує дослідження сутності, механізму та інструментів реалізації «зеленого» банкінгу, проведене Векликач О. в межах досліджень Центра Разумкова та опубліковане в 2019 році [2].

Не зважаючи на достатньо повний огляд розвитку «зеленого» банкінгу в Україні на той період (до 2019 року), дане питання залишається відкритим для подальшого дослідження. З одного боку, 11 грудня 2020 року на саміті Євросоюзу були визначені нові кліматичні цілі, які передбачають зменшення викидів CO₂ до 2030 року на 55% у порівнянні з показником 1990 року (до цього передбачалося скорочення викидів CO₂ на 40%) [3]. Як відомо, досягнення цілей ЄС із кліматичної нейтральності до 2050 року повинно ґрунтуватися на інтегрованих Національних планах з енергетики та клімату (далі - НПЕК) кожної держави. Враховуючи, що Україна першою з країн ЄС, 06.12.2017 року прийняла рішення про розроблення НПЕК, то зміна цілей на більш амбітніші, вимагає розробки нових проектів та включення їх в національний план. В кінцевому випадку, поява нових «зелених» проектів передбачає збільшення потреби у фінансових ресурсах та розширення джерел фінансування, як за обсягами, так і за інституціями та інструментами.

З іншого боку, в Україні проходить завершальний етап реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою. Базовою адміністративною одиницею було обрано громаду, в межах якої органи місцевого самоврядування (далі - ОМС) наділені повноваженнями, щодо обрання шляху побудови спроможної громади, яка функціонує на принципах Концепції сталого розвитку. Ключову роль у реалізації створення привабливих умов для залучення інвестицій та розвитку екологоорієнтованих інноваційних проектів на місцевому

рівні, відіграє фінансовий сектор з широким набором фінансових інструментів «зелених» фінансів, одним з яких є «зелені» облигації. Крім того, так як «зелені» фінанси можна розглядати не тільки як цільове фінансування, що підтримує зелене зростання, а й як інструмент для пом'якшення екологічних збитків, в тому числі наслідків впливу змін клімату на економічну систему та суспільство, їх роль для функціонування громад збільшується [4, с. 183].

І на останок, питання розвитку «зеленого» банкінгу пов'язане із банківською системою України в цілому. Як відомо, за останні роки відбулися та продовжуються процеси її реформування, що позначилося, як на кількості установ, так, і це є більш важливим, на мінімізації ризиковості та забезпечення стабільності системи.

Аналіз досліджень науковців в напрямку «зеленого» банкінгу, дав змогу констатувати, що даному питанню присвячена незначна кількість публікацій, як українських науковців, так і іноземців [5-8].

Проте, на наш погляд, заслуговує на увагу публікація в межах досліджень Центра Разумкова, в якій автор Веклич О., провівши аналіз наявних на той час публікацій, наводить авторське визначення «зеленого» банкінгу, називаючи його «особливою екологічно дружньою філософією ведення бізнесу в банківському секторі, яка просуває використання ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій та продуктів для зменшення шкоди довкіллю внаслідок операційної діяльності фінансових інституцій щодо стимулювання запровадження екологічних проектів на засадах екологічно й соціально відповідального фінансування» [2].

Такий підхід враховує специфіку банківської діяльності, з точки зору фінансового посередництва та діяльності банку, як суб'єкта господарювання, який має власну філософію.

Розвиваючи поданий підхід, на нашу думку, вважається можливим надання визначення «зеленого» банкінгу, виходячи із розуміння його як частини «зелених» фінансів. Тобто, розглядаючи «зелені фінанси» як окремий різновид фінансових послуг і продуктів, які на погляд Н. Ліндберга «використовуються при прийнятті рішень про позики, проведенні моніторингу та управлінні ризиками з урахуванням

екологічних факторів і сприяють залученню екологічно орієнтованих інвестицій та впровадженню низьковуглецевих технологій, проектів, виробництв і підприємств» [9], можна визначити, що «зелений банкінг» доцільно розглядати з точки зору банківських послуг та продуктів, які становлять операційну діяльність банків та направлені на зниження екологічних та кліматичних ризиків розвитку суспільства. З цієї точки зору, «зелений банкінг» передбачає створення таких продуктів і послуг, використання яких орієнтоване на зниження екологічних та кліматичних ризиків розвитку.

Однак, на думку Б. Порфірьєва, існує ще й широкі трактування «зелених фінансів», яке крім створення продуктів та послуг, «охоплює фінансові механізми стимулювання (субсидування) реалізації проектів альтернативної енергетики, фінансові інституції, що забезпечують фінансування або хеджування «зелених» інвестицій (наприклад, Green Climate Fund)». [10] Виходячи з даного підходу, «зелені фінанси» включають всі види кредитування або інвестицій, які враховують вплив реалізації проекту на навколишнє середовище, а також та підвищення екологічної стійкості суспільства [11]. Тобто, під «зеленим» банкінгом доцільно також розуміти інвестиційні проекти, які направлені на зміну філософії самої банківської установи в контексті сталого розвитку.

Використовуючи точку зору Дослідницької групи зелених фінансів (Green Finance Study Group (GFSG)), яка визначає, що «зелені» фінанси охоплюють широкий спектр фінансових установ і класів активів та передбачають як державне, так і приватне фінансування й ефективне управління екологічними ризиками у всій фінансовій системі», зазначимо, що «зелений» банкінг також передбачає фінансування різних форм власності та пов'язаний з мінімізацією екологічних та кліматичних ризиків [12].

Банківський сектор може відігравати посередницьку роль між економічним розвитком і захистом довкілля, сприяючи екологічно стійким і соціально відповідальним інвестиціям. При такій моделі «зеленого» банкінгу формується багаторівнева мережа фінансових посередників, яка складається із новостворених глобальних, регіональних і національних «зелених» банків (Green Banks) і банків

розвитку, а також із створених у функціонуючих комерційних банках окремих підрозділів екоспрямування [13].

У більш розширеному розумінні, на думку науковця Н. Лазаревої, до «зелених» банків відносять «альтернативні фінансові інститути, які інвестують у захист довкілля, раціональне використання ресурсів, підтримку сільського господарства та виробників біопродукції, а також забезпечують високий ступінь прозорості фінансових операцій та соціальної відповідальності стосовно клієнтів і власних співробітників» [14].

Пріоритетами банківських установ у розвитку «зеленого» фінансування є інтеграція «зелених» факторів у банківські операції, а також кредитування та залучення капіталу для «зеленого» інвестування.

Таким чином, «зелені» банки – це спеціалізовані установи, які є частиною фінансової інфраструктури, діяльність яких сфокусована на підтримку екопроектів за рахунок використання державного та приватного капіталу. Банки можуть доповнювати або збільшувати свої можливості за рахунок фокусування на «зелених» проектах, поглибленої технічної допомоги проектам, напрацювання портфеля потенційних проектів та інноваційного використання капіталу.

Початком «зеленого» банкінугу вважаються розроблені в 2003 році «Принципи екватора» (Equator Principles), якими була офіційно задекларована парадигма екологічно й соціально відповідального фінансування та управління екологічним і соціальним ризиками у проектах [15, 16]. Станом на 14 квітня 2021 року 118 фінансових установ у 37 країнах прийняли зазначені принципи та використовують їх в своїй діяльності [17]. 30 фінансових установ країн Азії, 4 фінансові установи США, 45 фінансових установ з 13 країн Європи, а саме: Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Шотландія.

Основними документами, якими керуються «зелені» банківські інституції є: Принципи відповідального інвестування ООН («Principles of Responsible Investment», 2006 р.), Програма ООН з навколишнього середовища («Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication / United

Nations Environment Programme», 2008 p.), Керівництво ЮНЕП банківської діяльності та сталого розвитку («FI; Guide to Banking & Sustainability / UNEP Financial Initiative», 2011 p.).

Щодо України, то втілення ідеї «зеленого» банкінгу в українському банківському секторі стало можливим після підписання Паризької угоди у 2016 р. згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. та прийняття Закону «Про ратифікацію Паризької угоди». Основний перелік нормативно-правових актів, щодо створення інституційних умов для розвитку ринку зелених фінансів в цілому, визначений Угодою про асоціацію з ЄС, а саме: Директиви Європейського Парламенту та Ради: 2013/34 (фінансова та консолідована звітність), 2014/95 (нефінансова звітність), 2006/46 (звітність про управлінські ризики), 2003/87 (система торгівлі дозволами на викиди парникових газів), 2013/65 (регулювання ринків новітніх фінансових інструментів), 2002/87 (система управління та моніторингу матеріальних ризиків).

Крім того, імплементація засад політики «зеленої» економіки в Україні кореспондує із завданнями імплементації засад інвестиційно-інноваційної політики, визначеної Законом України «Про інноваційну діяльність» та Законом «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р.» [18].

Основним законом, який регламентує структуру банківської системи України, засади створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків, є Закон України «Про банки і банківську діяльність». Цим законом визначається, крім іншого, що «банківська система України складається з Національного банку України (далі - НБУ) та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України» відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів [19].

Це означає, по-перше, можливість визначити роль НБУ в активізації «зеленого» банкінгу, по-друге, що на території України, крім банків з національним капіталом, можуть працювати банки з іноземним капіталом або іноземні банки, в

тому числі тих фінансових установ, які використовують Принципи екватора в своїй діяльності.

Щодо НБУ, то в листопаді 2020 року було здійснено офіційне приєднання до Мережі сталого банкінгу (Sustainable Banking Network, SBN), яка була створена в 2012 році. SBN є об'єднанням фінансових регуляторів і банківських асоціацій із країн, що розвиваються. Наразі вона об'єднує фінансових регуляторів і банківські асоціації з 41 країн світу. Основним завданням, яке зобов'язані виконувати члени SBN є робота над створення стійкої та екологічно орієнтованої фінансової системи. в тому числі, над збільшенням частки кредитів для проєктів та бізнесу, які мають позитивний вплив на клімат [20]. Важливим для НБУ є розширення мережі міжнародних партнерів, з метою вивчення та можливої імплементації найкращих світових практик функціонування системи управління екологічними та соціальними ризиками у фінансовій сфері. Щодо інших банків, то за даними НБУ, станом на 1 січня 2021 року в Україні діяли 73 банки проти 117 банків на початок 2016 року, з них 33 банки – це банки з іноземним капіталом (станом на 01.01.2016 року - 41), в тому числі 23 банки зі 100% іноземним капіталом - банки іноземних фінансових груп (станом на 01.01.2016 року - 17) (рис. 1).

Рисунок 1 - Динаміка кількості банків в Україні (станом на 1 січня)

Джерело: НБУ, 2021 рік

Серед банків іноземних банківських груп, станом на 01.03.2021 року діючих було 20 установ та 3 установи знаходилися в стадії ліквідації. Чисті активи даної

групи банків становлять 30,14% чистих активів банків банківської системи України (табл. 1).

Таблиця 1 - Країна-засновник, обсяг та структура чистих активів банків іноземних банківських груп станом на 01.03.2021 р.

Банк	Країна	Чисті активи, тис. грн.	Структура чистих активів, %	
			банків іноземних банківських груп	всіх банків
АТ «Райффайзен Банк Аваль» (БГ Райффайзен Банк Інтернаціональ)	Австрія	116283679	21,12	6,37
АТ «Альфа-Банк» (ABN Holdings SA)	Росія	96777185	17,58	5,30
АТ «УкрСиббанк» (фінансова група BNP Paribas та Європейський банк реконструкції та розвитку)	Франція	67988755	12,35	3,72
АТ «ОТП Банк» (OTP Bank PLC)	Угорщина	61235148	11,12	3,35
АТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії»	Росія	29828066	5,42	1,63
АТ «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole Group)	Франція	50987804	9,26	2,79
ПАТ «Промінвестбанк» (Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)»)	Росія	6897269	1,25	0,38
АТ «СітіБанк» (холдинг Citigroup)	США	28345579	5,15	1,55
АТ «ПроКредит Банк» (Група «ПроКредит»)	Німеччина	26757429	4,86	1,46
АТ «КредоБанк» (Група Капіталу АБ «Загальна ощадна каса»)	Польща	25217075	4,58	1,38
АТ «ІНГ Банк Україна» (ФГ ING Bank N.V.)	Нідерланди	11365571	2,06	0,62
АТ «Ідея Банк» (ФГ Getin Holding S.A.)	Польща	4971490	0,90	0,27
АТ «Правекс Банк» (БГ Intesa Sanpaolo)	Італія	6914765	1,26	0,38
АТ «Піреус Банк МКБ» (БГ Piraeus Bank Group)	Греція	4374423	0,79	0,24
АТ «Дойче Банк ДБУ» (Deutsche Bank)	Німеччина	3912772	0,71	0,21
АТ «СЕБ Корпоративний Банк» (Skandinaviska Enskilda Banken AB (S E B))	Швеція	3164133	0,57	0,17
АТ «Банк Форвард» (холдинг «Русский Стандарт»)	Росія	2432159	0,44	0,13
АТ «Кредитвест Банк» (АТ «Алтинбаш Холдінг Анонім Шіркети»)	Туреччина	1880845	0,34	0,10
АТ «Кредит Європа Банк» (FIBA Group)	Туреччина	876739	0,16	0,05
АТ «БТА Банк» (АТ «БТА Банк»)	Казахстан	391120	0,07	0,02

Банк	Країна	Чисті активи, тис. грн.	Структура чистих активів, %	
			банків іноземних банківських груп	всіх банків
Усього по банках іноземних банківських груп		550602007	100,00	30,14
Усього по банках		1826709268	x	100,00

Джерело: НБУ, 2021 рік

Найбільша частка активів припадає на банки, які належать російським фінансовим групам, або найбільшу частку акцій в яких займають власники-громадяни Росії - 7,44% чистих активів банківської системи, з них: АТ «Альфа-Банк» (АВН Holdings SA) - 5,30%, АТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» - 1,63%, ПАТ «Промінвестбанк» (Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)») - 0,38% та АТ «Банк Форвард» (холдинг «Руський Стандарт») - 0,13%.

Наступними за розміром активів є банки французьких фінансових груп - 6,51% чистих активів банківської системи, з них: АТ «УкрСиббанк» (фінансова група BNP Paribas та Європейський банк реконструкції та розвитку) - 3,72% та АТ «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole Group) - 2,79%.

Третю позицію займає банк з австрійським капіталом - АТ «Райффайзен Банк Аваль» (БГ Райффайзен Банк Інтернаціональ) - 6,37%.

В банківській системі України 8 банків входять в фінансові групи, які дотримуються Принципів екватора - це банки Франції, Нідерландів, Німеччини, Італії та Швеції. Це означає, що банки іноземних груп, які представлені в Україні мають філософію, пов'язану з реалізацією «зеленого» банкінгу.

Слід наголосити, що «зелений» банкінг потрібно розглядати з двох боків його реалізації: по-перше, як механізм банківського менеджменту (філософія банку), спрямований на зменшення шкоди довкіллю та витрат унаслідок поточної операційної діяльності банків (зустрічаються назви: внутрішній та власний «зелений» банкінг), а по-друге, як механізм надання кредитних ресурсів на фінансування екологічних проектів, виробництва «зелених» технологій,

екологічних товарів і послуг або для розвитку діяльності зі збереження довкілля, тобто з позиції організації банківських операцій.

Так, за першим механізмом, банки створюють «зелені» офіси через впровадження методів охорони довкілля та економії ресурсів у процесі поточної роботи, коли банк розглядається як суб'єкт діяльності. Вважається, що першим банком, який сформував власну філософію на дотриманні принципів «зелених» фінансів на території України, був грецький АТ «Піреус Банк МКБ» (Piraeus Bank). Банк впровадив раціональне використання природних ресурсів на основі екологічних програм управління, а також став першим «зеленим» банком у Греції, який створив спеціальний напрям «зеленого» кредитування, метою якого є підтримка та фінансування бізнесу, що впроваджує «зелені» технології.

Розглядаючи практику формування та реалізації банківського менеджменту (філософії) у практиці українських банків, доцільно зупинитися на досвіді АТ КБ «Приватбанк», який впроваджує енергозберігаючі технології та робить акцент на інформаційних технологіях через впровадження системи електронного документообігу. Не зважаючи на існуючу точку зору, що такий підхід пов'язаний більшою мірою не з піклуванням за екологію, а із мінімізацією витрат, користь від таких дій для досягнення мети «зеленого» банкінгу, відчутна [7].

Другий вид механізму реалізації «зеленого» банкінгу є складовою «зелених» фінансів та передбачає організацію банківських операцій та створення банківських продуктів. банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [19].

Виходячи з цього, сутність механізму реалізації «зеленого» банкінгу як складової «зелених» фінансів, на думку фахівців, полягає у наданні банками «грошових кредитних ресурсів для стимулювання екологічних проєктів, виробництва «зелених» технологій, екологічних товарів і послуг або для розвитку діяльності зі збереження довкілля» [2].

З огляду на другий механізм реалізації «зеленого» банкінгу, окремого розгляду потребують банки з державною часткою у капіталі, так як через ці банки держава реалізує державні програми в тому числі, і у питаннях «зелених» фінансів та банкінгу, що обумовлює особливість їх банківських продуктів. Станом на 01.03.2021 року до банків з державною часткою належать п'ять банків, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк», ВАТ «Державний ощадний банк України», ВАТ «Український експортно-імпорتنний банк України», ПАТ АБ «УкрГазБанк» та ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (набув статус банку з 2 серпня 2013 року) (табл. 2).

Таблиця 2 - Обсяг та структура чистих активів всіх банків та банків з державною часткою станом на 01.03.2021 р.

Банк	Чисті активи, тис. грн.	Структура чистих активів, %	
		банків з державною часткою	всіх банків
АТ КБ «ПриватБанк»	380385269	39,96	20,82
АТ «Ощадбанк»	246510465	25,90	13,49
АТ «Укрексімбанк»	183640266	19,29	10,05
АБ «УкрГазБанк»	140709005	14,78	7,70
ПАТ «Розрахунковий центр»	555899	0,06	0,03
Усього по банках з державною часткою	951800905	100,00	52,11
Усього по банках іноземних банківських груп	550602007	x	30,14
Усього по банках з приватним капіталом	324306357	x	17,75
Усього по банках	1826709268	x	100,00

Джерело: НБУ, 2021 рік

Як свідчать дані таблиці 2, банкам з державною участю належить 52,11% активів банківської системи. У «Засадах стратегічного реформування державного банківського сектору» 2020 року, визначено, що до 2025 року присутність держави повинна скоротитися до 25%, а також визначені очікування, щодо стратегій чотирьох банків з державною участю. Серед них, на АБ «УкрГазБанк» покладені очікування, пов'язані з реалізацією стратегії розвитку «зеленого» банкінгу. Так, основними очікуваннями в даному напрямку є: «1. Корпоративний банк, орієнтований в основному на приватних клієнтів, займає лідерські позиції на ринку

екологічного банкінгу та надає широкий спектр розрахункових банківських продуктів. 2. Зростаючий роздрібний банк, що пропонує цифрові продукти, завдяки ефективним процесам, забезпечуючи власне лідерство у фінансуванні енергоефективності» [21]. Таким чином, планується, що АБ «УкрГазБанк» продовжуватиме фінансування проектів корпоративних клієнтів і підприємств малого та середнього бізнесу, які пов'язані з технологіями енергоефективності, відновлюваної енергії, ефективності ресурсів, зменшення забруднення тощо.

Концепція розвитку АБ «УкрГазБанк» як екобанку була схвалена Міністерством фінансів України, консультантом банку є Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, IFC), з якою в 2016 році АБ «УкрГазБанк» підписав договір про співпрацю. В межах співпраці була розроблена і впроваджена стратегія екобанкінгу, а також її адаптація для українського ринку. Концепція розвитку є частиною Програми IFC з фінансування стабільної енергетики в Україні, Європі та Центральній Азії. Вона включає в себе: перетворення АБ «УкрГазБанк» на спеціалізовану екофінансову установу; розвиток експертизи банку в аналізі та впровадженні проектів з енергоефективності в різних галузях економіки; розробку спеціальної лінійки екологічних банківських продуктів; впровадження системи управління соціальними та екологічними ризиками [22].

З початку співпраці АБ «УкрГазБанк» з IFC (з 2016 року по 2020 рік) було реалізовано 141 проект, серед яких: 104 сонячні електростанції, 6 вітрових електростанцій, 18 малих гідроелектростанцій, 4 ТЕС на біомасі та 9 біогазових електростанцій [22; 23].

У 2021 році АБ «УкрГазБанк» з IFC планує запуснути проект з популяризації когенерації, електрозаправки, накопичувачів енергії, медичного обладнання, проектів з утилізації сміття, як нових еконапрямів. Планується концентрація на проектах енергоефективності, а з відновлюваної енергетики - на проектах ВДЕ для власного використання. Запланована участь в пілотних проектах фонду декарбонізації за програмами енергоефективності, в яких держава компенсує

частину кредиту. Крім того, в планах банку на 2021 рік зазначено проведення партнерських програм для МСБ в напрямку аграрного виробництва [24].

24 травня 2018 року у рамках Глобального кліматичного форуму Innovate4Climate у Франкфурті, АБ «УкрГазБанк» увійшов до Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC - це ініціатива, що об'єднує державний і приватний сектор з метою впровадження ефективних стратегій ціноутворення на вуглець, які підтримують конкурентоспроможність, створюють робочі місця, заохочують інновації та забезпечують істотне скорочення викидів) [25].

У рейтингу банків України, опублікованому в електронному журналі «Бізнес» 25 березня 2021 року за номінацією «Екобанк» (за фінансування проєктів з енергоефективності та відновлювальної енергетики), крім АБ «УкрГазБанк», визначені ще два банки з державною участю: АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк» [26]. АТ «Ощадбанк» спеціалізується на наданні «теплих» кредитів; АТ «Укрексімбанк» також проводить фінансування «зелених» проєктів.

На сьогодні в Україні крім банків з державною участю, є банки, які належать до «зелених», серед них: АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «ПроКредитбанк» [27-29].

АТ «Райффайзен Банк Аваль» проводить фінансування проєктів з підвищення ефективності використання енергії чи створення джерел відновлювальної енергії для різних секторів економіки, а також проводить фінансування біогазових та сонячних станцій (табл. 3).

Таблиця 3 - Програми фінансування проєктів з енергоефективності АБ «Райффайзен Банк Аваль»

Сектор економіки	Типові проєкти
Харчова промисловість	Заміна та модернізація виробничого обладнання та процесів: печі, холодильне обладнання, паропостачання; Встановлення: теплових насосів, котлів на біомасі, автоматичних воріт для складів; Повторне використання скидного тепла
Сільське господарство	Заміна застарілої сільськогосподарської техніки та обладнання; Виробництво тепла та електроенергії з біогазу та біомаси, встановлення теплових генераторів; Ізоляція приміщень; Частотно-врегульовані приводи на електромотори
Легка промисловість	Енергоефективне освітлення цехів; Теплова ізоляція приміщень

Сектор економіки	Типові проекти
Хімічна промисловість та фармацевтика	Оптимізація виробничих процесів; Заміна застарілого обладнання (котлів, компресорів тощо); Повторне використання скидного тепла
Будинки, промислові цехи, торгові приміщення, готельний сектор	Ізоляція та вентиляція; Опалення та охолодження; Гаряче водопостачання; Освітлення; Приготування їжі/холодильне обладнання; Виробництво відновлювальної енергії
Відновлювана енергетика	Встановлення джерел відновлювальної енергії: сонячні панелі, котли на біомасі для виробництва тепла; Заміна та модернізація обладнання: котлів, малопотужних турбін

Джерело: сайт АБ «Райффайзен Банк Аваль» [30]

В АТ «ПроКредитбанк» є однією з установ групи ПроКредит, впроваджена система екологічного менеджменту, що було підтверджено у березні 2020 року сертифікатом відповідності системи еко-менеджменту стандарту ISO 14001:2015.

ПроКредит Банк в Україні має затверджену екологічну політику та, відповідно до неї, застосовує трьох-компонентний підхід до екологічних викликів: внутрішня система екологічного менеджменту, управління екологічним ризиком у кредитуванні та розвиток «зеленого фінансування» [31]. Станом на 30 червня 2019 р., частка «зелених» кредитів в загальному кредитному портфелі банку становила 16,5%, при планах нарощення до 20% [32].

Можна передбачити, що «зелені» інвестиції у найближчі роки будуть пріоритетними напрямками для економіки України. Постає необхідність об'єднання різних фінансових інструментів, в тому числі в межах банківських продуктів, з метою досягнення синергетичного ефекту. Опрацювання публікацій дало змогу систематизувати та визначити комплекс основних інструментів механізму реалізації «зеленого» банкінгу в межах реалізації банківської діяльності [2; 33-35]. Як доречно було зазначено науковцями, інструменти реалізації «зеленого» банкінгу виявляються в тому числі і специфічними банківськими продуктами згідно з їх визначеною класифікацією [36].

Обґрунтованим, на наш погляд, є підхід до класифікації інструментів «зеленого» банкінгу як системи чотирьох взаємопов'язаних сегментів або модулів:

- сегмент банківського сектору або роздрібні фінанси (наприклад, «зелені» Зелені іпотечні кредити, позики на енергомодернізацію будинків, «зелені» позики

для комерційного будівництва, «зелені» автокредити, «зелені» банківські кредитні картки);

- сегмент корпоративного та інвестиційного банкінгу або інвестиційні фінанси (фінансування «зелених» проектів, «зелена» секьюритизація активів, «зелені» венчурний капітал та приватні інвестиції, «зелені» індекси, лізинг, «вуглецеві» фінанси);

- управління активами («зелені» фіскальні, інвестиційні та вуглецеві фонди («зелені» облігації));

- екострахування («зелене» та «вуглецеве» страхування) (табл. 4) [2; 33].

Таблиця 4 - Інструменти «зеленого» банкінгу та їх характеристика

Інструмент	Характеристика
Сегмент банківського сектору або роздрібні фінанси	
«Зелені» іпотечні кредити	Банки пропонують нижчі відсоткові ставки роздрібним клієнтам, які купують нові енергоефективні будинки та / або інвестують у модернізацію, енергоефективні заходи. Банки також можуть пропонувати покриття витрат на перехід будинку із використання традиційної на зелену енергію
Позики на енергомодернізацію будинків	Банки пропонують клієнтам нижчу ставку, яка мотивує домогосподарства до встановлення новітніх енергоощадних технологій та систем, що використовують відновлювані джерела енергії. Для цього різні банки співпрацюють з виробниками та постачальниками таких технологій, а також екологічними громадськими організаціями
«Зелені» позики комерційного будівництва	Пріоритетне кредитування надається компаніям, що будують будинки, які менше споживають енергії, продукують відходів та забруднення, порівняно з традиційними
«Зелені» автокредити	Такі низько відсоткові кредити заохочують клієнтів купувати автомобілі з високою економічною та екологічною ефективністю
«Зелені» банківські кредитні картки	Власники кредитних карток, погоджуються робити пожертви екологічним громадським організаціям біля 0,5% відсотка від кожної покупки, переказу тощо
Сегмент корпоративного та інвестиційного банкінгу або інвестиційні фінанси	
Фінансування «зелених» проектів	Банки можуть створювати відділи обслуговування або пули для фінансування великих масштабних проектів відновлюваної енергетики
«Зелена» секьюритизація активів	Використовуються різні методи секьюритизації у сфері природокористування. Наприклад: лісові облігації тощо
«Зелені» венчурний капітал та приватні інвестиції	Більшу увагу приділяється екологічним аспектам під час фінансування компаній через ринок капіталу. Інвестиційні банки допомагають у виході на IPO компаніям, що постачають екологічні товари та послуги. Банки також можуть створювати інвестиційну базу для екологічних проектів через спеціалізовані підрозділи з управління приватним капіталом

Інструмент	Характеристика
«Зелені» індекси	Банки розробляють індекси, які враховують майбутні екологічні можливості та загрози. Наприклад: Merrill Lynch розробила індекс енергоефективності, який фокусується виключно на енергозбереженні
Лізинг	Діяльність банку, спрямована на інвестування фінансових коштів, і яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингодержувачу майна, пов'язаного з «зеленою» економікою
«Вуглецеві» фінанси	Завдяки Схемі торгівлі викидами в ЄС (EU ETS) понад 12000 європейських промислових об'єктів підпали під вуглецеві обмеження
Управління активами	
«Зелені» фіскальні фонди	Голландські банки отримують вигоди від ініціативи, розпочатої в 1995 році: купуючи акції «зеленого» фонду або вкладаючи гроші в «зелений» банк, громадяни звільняються від сплати податку на приріст капіталу і отримують знижку з податку на прибуток. Як результат, інвестори-вкладники погоджуються на нижчу відсоткову ставку щодо своїх вкладень, а банки можуть запропонувати зелені позики за меншою вартістю
«Зелені» інвестиційні фонди	Інвестиційні фонди акумулюють інвестиційні ресурси й спрямовують свої кошти на фінансування зелених проектів та компаній
Вуглецеві фонди	Вуглецевий фонд отримує гроші від інвесторів для придбання кредитів скорочення викидів CO ₂ у існуючих проектів або інвестують у нові проекти, які генерують потік кредитів на скорочення викидів CO ₂
Екострахування	
«Зелене» страхування	Цей вид страхування охоплює дві сфери: 1. Страхові продукти, які диференціюють страхові внески відповідно до екологічних особливостей. 2. Страхування з урахуванням чистої технології та видів викидів. Приклад: страхування зеленого будинку, де передбачено привабливі тарифи для енергоефективних будівель
Вуглецеве страхування	Ця страховка має на меті зменшити ризик транзакцій зі скорочення викидів, оцінювання проектів з низьким вмістом вуглецю та управляти коливанням цін на кредити вуглецю

Джерело: складено автором на основі [2; 33-35].

Слід зазначити, що представлені інструменти «зеленого» банкінгу є базовими, в межах яких, формуються різноманітні продукти, які враховують специфіку кожного проекту. Основними інструментами «зеленого» банкінгу є основні банківські продукти, пов'язані з кредитуванням.

Серед перешкод, які стоять на заваді «зеленого» банківського кредитування, можна виділити такі:

- відсутність узгодженості між принципами ризик-менеджменту банку та правилами здійснення «зеленого» кредитування, що відображається на

недосконалості оцінки ризиковості та ефективності «зеленого» банківського кредитування;

- невідповідність строковості джерел ресурсів банку та термінів «зеленого» кредитування. Деякі банки обмежені у фінансових можливостях або не зацікавлені у наданні довгострокових «зелених» позик через відносно тривалий термін погашення. Більшість «зелених» проектів мають довгостроковий характер і, як правило, більш високий показник капітальних витрат (CAPEX) і нижчий показник операційних витрат (OPEX) у порівнянні із звичайними проектами. При відносно меншій розвиненості ринку капіталу та неможливості формування довгострокових ресурсів, виникають обмеження у фінансуванні довгострокових «зелених» проектів шляхом кредитування;

- відсутність або недостатність інформації про потенційних позичальників та їх історію. Це значно обмежує можливості банків оцінювати рівень ризиків, пов'язаних із екологічними проектами та корпоративними фінансами. Ці проблеми часто виникають через неналежне виконання повноважень різних державних і приватних установ, щодо оприлюднення інформації про стан довкілля, відсутність співпраці між країнами, а також між суб'єктами різного рівня в середині країн;

- обмеженість інструментів оцінки ризиків та рівня їх складності, що може призвести до скорочення обсягів інвестування у «зелені» сектори економіки та надмірні інвестиції у ті сектори, які не мають відношення до екологічного напрямку.

Серед основних напрямів врегулювання зазначених перешкод та інструментів, націлених на активізацію «зеленого» банкінгу слід визначити такі:

- *сприяння запровадженню добровільних принципів «зеленого» банкінгу.* Це передбачає налагодження співпраці країни, де відбувається розвиток «зеленого» банкінгу, з міжнародними фінансовими організаціями та приватним сектором з метою розробки, удосконалення та впровадження добровільних принципів проведення оцінки досягнутого прогресу у сфері «зеленого» банкінгу. Такі дії дозволять підвищити здатність банківської системи розширювати «зелене» кредитування та зменшити ризики вичерпання ресурсів та збільшення інтенсивності рівня забруднення секторів економіки. Цей крок також може

допомогти створити єдині для всіх країн умови запровадження «зеленого» банкінгу, що сприятиме збільшенню його масштабів. Існуючі Принципи екватора є найбільш визнаними для управління ризиками, проте охоплюють лише проектне фінансування. Банки та інші фінансові установи можуть взяти на себе подібні зобов'язання – запровадити власні принципи «зеленого» банкінгу – та здійснювати за ними на рівні Правління банку нагляд (проводити оцінку кліматичних ризиків). Це дозволить фінансувати лише проекти, що пройшли належну екологічну перевірку;

- застосовування інноваційних інструментів підтримки фінансування довгострокових інвестицій, з метою зменшення невідповідності строків ресурсів банків та термінів погашення «зелених» кредитів. Банки можуть розглянути можливість випуску «зелених» облігацій як спосіб розв'язання проблеми, що виникає через обмежену здатність банків надавати «зелені» кредити. Серед іншого – випуск сек'юритизованих продуктів (з довгим терміном погашення) за рахунок «зелених» позик та довгострокових кредитів під заставу, підкріплених доходами, наприклад, від ЕСКО-контрактів або продажу дозволів на викиди ПГ.

Проте формальне закріплення в українському законодавстві нового різновиду облігацій – процентних облігацій екологічних інвестицій («зелених» облігацій) – ще не означає появу в країні ринку цього фінансового інструменту. Окрім наявності чітко врегульованих законом та підзаконними актами процедур випуску та обігу таких облігацій, законотворцям та регулятору необхідно врахувати досвід і вимоги світового ринку капіталу до «зелених» бондів [37].

Найбільш готові до випуску «зелених» облігацій банки та міські громади. Для місцевих бюджетів питання залучення коштів для реалізації інвестиційних енергоефективних проектів, які, крім економії витрат на енергоносії, значним чином зменшують викиди CO₂ і є беззаперечно «зеленими» - один з найбільших пріоритетів. До того ж, бюджети і бюджетні організації прозоро відображають напрями використання коштів, в них є відпрацьовані процедури управління використанням коштів і звітність.

Наразі, АТ «УкрГазБанк» розпочав роботу з містами щодо надання послуг андеррайтера при випуску муніципальних «зелених» облігацій. У відповідності до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» крім торговців цінними паперами, для яких операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами можуть займатися банки [38]. Даний вид діяльності включає: брокерську, дилерську діяльність, андеррайтинг та діяльність з управління цінними паперами.

- *здійснення державного сприяння.* Влада може сприяти розвитку «зеленого» банкінгу шляхом проведення консультації з ключовими зацікавленими сторонами, такими як банківські асоціації, регулятори, профільні міністерства, фондові біржі та кредитні спілки. Такі кроки можуть допомогти визначити ключові концепції «зеленого» фінансування, напрями проведення політики з метою стимулювання ринку, підвищення рівня обізнаності та розширення можливостей зацікавлених сторін, а також посилити дисципліну через розкриття екологічної інформації. Така співпраця може також призвести до централізованого збору даних (наприклад, на базі створеного національного центру даних), який буде основою для аналізу та управління ризиками банків.

Враховуючи, що зелені проекти часто є дуже масштабними та реалізуються з використанням бюджетних коштів, є сенс приділити достатню увагу нормативно-правовим актам, що регламентують розробку зелених проектів.

Щодо базових законопроектів в контексті ЄЗК, необхідним є формування законодавства в таких напрямках:

- відновлення та удосконалення енергосервісу для термомодернізації 100 тисяч бюджетних установ;
- створення Фонду декарбонізації – гарантованого джерела фінансування у розмірі щонайменше 1,3 млрд грн. у рік для проектів з енергоефективності, в першу чергу, в промисловості;
- розвитку високоефективної когенерації для ефективного використання палива;

- активізації вітчизняної біоенергетики;
- запровадження конкурентного ринку виробництва і використання біоетанолу та біокомпонентів у транспортній сфері України;
- введення зелених облігацій в Україні та інші [39].
- розбудова «зеленого» кредитування через освітні платформи. Ці платформи покликані проводити підготовку керівників банків та ризик-менеджерів. На цих платформах можуть розглядатися технічні керівництва, за якими можна здійснювати оцінювання банком екологічних втрат/вигід на рівні проекту, а також аналіз ризиків та звітність за результатами діяльності.

Таким чином, широкий комплекс інструментів механізму реалізації «зеленого» банкінгу з точки зору банківських операцій, є основою на шляху України в межах ЄЗК. Зважаючи на те, що український сектор «зеленого» фінансового ринку лише формується, важливо здійснити обґрунтований вибір інструментів механізму реалізації «зеленого» банкінгу для нього, найбільш адекватних економічним реаліям, з-поміж комплексу наведених інструментів, ефективні зразки яких демонструє світовий «зелений» сегмент банківської сфери.

Для стимулювання екологічних ініціатив з боку банків та їх клієнтів необхідно формування відповідного надійного законодавчого поля. Тобто, необхідно активізувати формування з боку держави сприятливих умов, по-перше, для розширення кола інструментів пільгового кредитування та фінансової підтримки природоохоронної діяльності, а по-друге, для запровадження «зелених» продуктів і банківських послуг. Створення на фінансовому ринку сегменту «зелених» продуктів і послуг слугуватиме не лише практичному впровадженню засад «зеленої» економіки, але й нарощенню впливовості та дієвості національної екологічної політики, підтриманої екологоорієнтованою фінансовою політикою держави.

1. Мороз О. Європейський Зелений Курс для України: важливі рішення та проблеми. *ECOBUSINESS. Екологія підприємства*. 2021. №3. URL: <https://ecolog->

ua.com/articles/evropeyskyy-zelenyy-kurs-dlya-ukrayiny-vazhlyvi-rishennya-ta-problemy (дата звернення: 06.04.2021).

2. Веклич О. «Зелений» банкінг: сутність, механізм та інструменти реалізації. / «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Центр Разумкова. Київ, 2019. С. 236-251. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf. (дата звернення: 06.04.2021).

3. Європейський союз ухвалив амбітні кліматичні цілі до 2030 року. *ECOBUSINESS*. URL: <https://ecolog-ua.com/news/evropeyskyy-soyuz-uhvalyv-ambitni-klimatychni-cili-do-2030-roku> (дата звернення: 29.03.2021).

4. «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / кер. проекту К. Маркевич ; наук. конс. В. Сіденко. Київ : Заповіт, 2019. 316 с. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf (дата звернення: 06.04.2021).; Дима В.В. Фінансові інструменти стимулювання розвитку «зеленої» економіки в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2020. №5-6. С. 182-187.

5. Хвалінський С.О. Коментар до семінару «Eco-improving and sustainable development of the construction industry in Lithuania». *Експертно-аналітичний бюлетень ICEMB НАН України*. 2013. №2 (7). URL: <http://www.iweir.org.ua/bulleten.htm> (дата звернення: 06.04.2021).

6. Лукашенко А.О. «Зелений банкінг» як сучасний напрямок ведення банківського бізнесу. *Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика*: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 30-31 травня 2013 р.), у 3-х частинах, ГО «Київський економічний науковий центр». 2013. Ч. 2. С. 96-98. URL: https://www.researchgate.net/profile/Aroslava-Akovenko/publication/316915733_Skladnosti_statisticnogo_doslidzenna_rivna_zajnatosti_naselenna/links/5c98992e92851cf0ae95f8a0/Skladnosti-statisticnogo-doslidzenna-rivna-zajnatosti-naselenna.pdf (дата звернення: 06.04.2021).

7. Ткаченко Я. Розвиток зеленого банкінгу в Україні. *Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму*. 2017. №2. С. 90-91.

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2_2017-90-92.pdf. (дата звернення: 06.04.2021).

8. Kondyukova E. S., Shershneva E. G., Savchenko, N. L. Green Banking as a Progressive Model of Socially Responsible Business. *Управленец*. 2018. №9(6). С. 30-39. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/greenbanking-as-a-progressive-model-of-socially-responsible-business>. (дата звернення: 06.04.2021).

9. Lindberg N. Definition of Green Finance/German Development Institute. April 2014. URL: https://www.die-gdi.de/uploads/media/Lindenberg_Definition_green_finance.pdf (дата звернення: 06.04.2021).

10. Порфирьев Б.Н. «Зеленые» тенденции в мировой финансовой системе. *Мировая экономика и международные отношения*. 2016. № 9. С. 5–16. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26637968> (дата звернення: 06.04.2021).

11. Boehnke and other Financing the Green Transformation. How to Make Green Finance in Indonesia. 2015. URL: <http://www.palgrave.com/us/book/9781137488110> (дата звернення: 06.04.2021).

12. Лише невелика частина банківського кредитування в міжнародній практиці класифікується як зелені фінанси. *ECOBUSINESS*. 10.09.2020. URL: <https://ecolog-ua.com/news/lyshe-nevelyka-chastyna-bankivskogo-kredytuvannya-v-mizhnarodniy-praktyci-klasyfikuyetsya-yak> (дата звернення: 06.04.2021).

13. Green Investment Banks: Innovative Public Financial Institutions Scaling up Private, *Lowcarbon Investment*. OECD. January 2017. URL: http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/finance-andinvestment/green-investment-banks_9789264245129-en#.WIOS4IWnGCg (дата звернення: 06.04.2021).

14. Лазарева Н. «Зеленый» банкинг: устойчивое развитие карьеры. *DW*. 12 августа 2013. URL: <https://www.dw.com/ru/зеленый-банкинг-устойчивое-развитие-карьеры/a-16998912>. (дата звернення: 06.04.2021).

15. About the Equator Principles. / Equator Principles. URL: <http://www.equator-principles.com/index.php/about-ep> (дата звернення: 06.04.2021).

16. Принципы Экватора. Исходные ориентиры, используемые в финансовой сфере для определения и оценки и управления экологическими и социальными рисками в рамках Проектного финансирования, 2013. 31 с. URL: https://equatorprinciples.com/wp-content/uploads/2018/01/equator_principles_russian_2013.pdf (дата звернення: 06.04.2021).

17. EP Association Members & Reporting. / Equator Principles. URL: <https://equator-principles.com/members-reporting> (дата звернення: 06.04.2021).

18. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. №40-IV / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text> (дата звернення: 04.04.2021).; Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р.: Закон України від 28 лютого 2019 р. №2697-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text> (дата звернення: 04.04.2021).

19. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. №2121-III / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text> (дата звернення: 04.04.2021).

20. Національні банки України та Грузії презентували своє бачення розвитку «зелених» фінансів під час зустрічі учасників Мережі сталого банкінгу, 22 грудня 2020 року. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalni-banki-ukrayini-ta-gruziyi-prezentuvali-svoje-bachennya-rozvitku-zelenih-finansiv-pid-chas-zustrichi-uchasnikiv-mereji-stalogo-bankingu> (дата звернення: 04.04.2021).

21. Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи). Київ, 2020. URL: <https://finclub.net/ua/analytics/vlada-roztiahuie-proshchannia-z-derzhavnumu-bankamu.html> (дата звернення: 10.04.2021).

22. Талалай В. «Зелені» фінанси: як Укргазбанк став головним екобанком країни / Mind.ua., 18 листопада 2020. URL: <https://mind.ua/publications/20218494-zeleni-finansi-yak-ukrgazbank-stav-golovnim-ekobankom-krayini> (дата звернення: 02.04.2021).

23. Геліч Н.В., Мельничук С.О. Малютенко В.С. Вплив банківської системи на економічний розвиток країни (на прикладі ПАТ АБ «Укргазбанк»). *Економіка та управління підприємствами. Інфраструктура ринку*. Випуск 43. 2020. С. 137-140. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/43_2020_ukr/27.pdf (дата звернення: 06.04.2021).

24. Суков Олександр, Савощенко Тамара Головне якість хорошого банкіра - вміння розгледіти і відчувати потреби клієнта, як свої власні / *Dsnews.ua*. 30 грудня 2020. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/vlast_deneg/tamara-savoshchenko-glavnoe-kachestvo-horoshego-bankira-umenie-razglyadet-i-oshchutit-potrebnosti-klienta-kak-svoi-sobstvennyye-30122020-410947 (дата звернення: 02.04.2021).

25. УКРГАЗБАНК став першим українським учасником Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC) / Незалежна асоціація банків України URL: <https://nabu.ua/ua/ukrgazbank-stav-pershim-ukrayinskim-uchasnikom.html> (дата звернення: 06.04.2021).

26. Банківський ринок - рейтинг. *БІЗНЕС*. 25.03.2021. URL: <https://www.business.ua/uk/node/11730> (дата звернення: 10.04.2021).

27. Shevchenko K. Green Banking in Ukraine. SlideShare. URL: <https://www.slideshare.net/cisbankers/green-banking-in-ukraine> (дата звернення: 02.04.2021)

28. Loan Programme for Energy Efficiency Investments / NEFCO. URL: <https://www.nefco.int/news/environmental-banking-in-lviv/> (дата звернення: 02.04.2021).

29. ProCredit Bank. Зелене фінансування / ПроКредит Банк. URL: <https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/green-finance> (дата звернення: 02.04.2021).

30. Фінансування енергоефективності проектів / Райффайзен Банк Аваль URL: <https://www.aval.ua/korporativnim-kliiyentam/finansuvannya/finansuvannya-energoefektivnosti> (дата звернення: 02.04.2021).

31. Екологічні стандарти / ProCreditBank. URL: <https://www.procreditbank.com.ua/eo-standards/> (дата звернення: 02.04.2021).

32. Зелене фінансування / ProCreditBank. URL: <https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/green-finance>. (дата звернення: 02.04.2021).

33. Никоноров С.М. К «зеленой» экономике через «зеленые» финансы, биоэкономику и устойчивое развитие. *Русская политология*. 2017. №3. С. 12-15. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-zelenoy-ekonomike-cherez-zelenye-finansy-bioekonomiku-i-ustoychivoe-razvitiye>. (дата звернення: 06.04.2021).

34. Noh H. J. 2018. Financial Strategy to Accelerate Green Growth. ADBI Working Paper 866. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Available: <https://www.adb.org/publications/financial-strategy-accelerate-green-growth> (дата звернення: 06.04.2021).

35. Дима В.В. Фінансові інструменти стимулювання розвитку «зеленої» економіки в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2020. №5-6. С. 182-187.

36. Класифікація банківських продуктів. Навчальні матеріали онлайн. URL: https://pidruchniki.com/17190512/bankivska_sprava/klasifikatsiya_bankivskih_produktiv. (дата звернення: 06.04.2021).

37. «Зелені» фінанси / Family Office. 24 червня 2019. URL: <https://familyoffice.com.ua/public/zelen-fnansi-331> (дата звернення: 30.03.2021).

38. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. №3480-IV / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#Text> (дата звернення: 04.04.2021).

39. Серед пріоритетних завдань підготовки до Європейського зеленого курсу - зрозуміле законодавче підґрунтя 14.01.2021. URL: <https://ecolog-ua.com/news/sered-priorytetnyh-zavdan-pidgotovky-do-yevropeyskogo-zelenogo-kursu-zrozumile-zakonodavche> (дата звернення: 30.03.2021).